

APRAXIA DA FALA INFANTIL (ASPECTOS E AS INTERVENÇÕES FONOAUDIOLÓGICAS)

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 13/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10119605

Wandrezza Silva De Abreu Marcelino
Jorciane Da Conceição Costa Soares

RESUMO

O interesse por esse tema Apraxia de fala infantil (AFI), surgiu em meio aos campos de Estágios aplicados no decorrer do curso. Por ser um assunto pouco explorado e bem desafiador na fonoaudiologia. Além do mais, (AFI) é um transtorno que ainda apresenta muitas controvérsias, que precisar-se chegar a uma conclusão de unanimidade. Um assunto pouco visto pela sociedade. No qual muitas crianças padecem no âmbito social, familiar e escolar por falta de conscientização e acesso ao diagnóstico para se ter um tratamento. Com esta finalidade utilizou-se como metodologia a análise de literatura utilizando-se como base de pesquisa *Google Acadêmico, Scielo, Medline, Lilacs e PubMed* respeitando os critérios de tempo de 10 anos, no decorrer de 2013 a 2023, e de inclusão e exclusão. A pesquisa obteve como resultado 22 artigos, que explana o tema abordado, no entanto somente 18 deles foram utilizados para a pesquisa. Concluiu-se que a (AFI), vem sendo um assunto bem explanado e desafiador para aqueles que de alguma forma o aborda, assim enfatizando a importância do profissional fonoaudiólogo a contribuir e agregar no planejamento, nas orientações, nas elaborações e intervenções terapêuticas, a fim de que se tenha resultados satisfatórios no que se trata das características da linguagem receptiva, expressiva e das comunicações, verbal e não verbal.

Palavras-chave: Apraxia; Fonoaudiologia; Transtorno; Criança; Intervenção;

ABSTRACT

The interest in this topic Childhood Apraxia of Speech (AFI) arose amidst the Internship fields applied during the course. Because it is a little explored and very challenging subject in speech therapy. Furthermore, (AFI) is a disorder that still presents many controversies, which require a unanimous

conclusion to be reached. A subject little seen by society. In which many children suffer socially, family and school due to lack of awareness and access to diagnosis for treatment. For this purpose, literature analysis was used as a methodology using Google Scholar, Scielo, Medline, Lilacs and PubMed as a research base, respecting the time criteria of 10 years, from 2013 to 2023, and inclusion and exclusion. The research resulted in 24 articles, which explain the topic covered, however only 20 of them were used for the research. It was concluded that (AFI) has been a well-explained and challenging subject for those who in some way approach it, thus emphasizing the importance of the speech therapist to contribute and add to the planning, guidance, elaboration and therapeutic interventions, the in order to obtain satisfactory results regarding the characteristics of receptive and expressive language and communications, verbal and non-verbal.

Keywords: *Apraxia; Speech therapy; Disorder; Child; Intervention;*

1 INTRODUÇÃO

Como descrito por (MARTINS *et al.* 2021), Apraxia da fala na infância (doravante AFI) define-se por ser um distúrbio da fala no qual o cérebro da criança apresenta um grande conflito na coordenação e programação nos movimentos orais essenciais para executar sons / palavras e formação de frases. Segundo *American Speech Language Hearing Association (ASHA)* a (AFI) é um transtorno neurológico no qual o planejamento e a programação das sequências de movimento dos sons da fala estão modificados na presença de déficits neuromusculares como: reflexos anormais, tônus alterado.

(OLIVEIRA *et al.* 2021) Defende que a falha da coordenação motora seja o motivo para concreto para que se tenha o transtorno, impossibilitando a criação das palavras e sentenças. Fazendo com que a criança desencadeie problemas quando for planejar de forma correta, ter uma série das práticas motoras é essencial para a fala, uma vez que esse movimento requer manobras orofaciais eficazes.

Como esclarece (CATRINI *et al.* 2019) AFI como a incapacidade de gerar os movimentos necessários para a produção correta da fala, considerando-se déficit no planejamento da fala, da ação motora.

O deputado Hudson Leal do (Republicanos) anexou o Projeto de Lei (PL) 482/2022^[1] fundando o dia 14/05, o dia da conscientização da AFI. A medida altera a Lei 11.212/2020^[2], alega as datas comemorativas importantes e de extrema necessidade do poder público no Estado. Afirma (HUDSON LEAL; 2022)

É de grande necessidade que os pais ou responsáveis fiquem em alerta quanto ao surgimento de tais sintomas: bebês quietos demais (quietude), com dificuldade de vocalizar e balbuciar; alteração e emissões de fonemas; ritmo da fala lento, podendo ser arrastada e monótona; alteração na qualidade da fala; demora para começar a falar; apresentado limitações para se alimentar, se vestir, dentre outras coisas do teu cotidiano diário. Podendo se designar-se individualmente ou associado a demais transtornos como: síndrome de *Down*/Espectro Autista/ síndrome de

Prader Willi dentre outras que se originalizam geneticamente. Adverte Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância (ABRAPRAXIA)^[3]. (ABRAPRAXIA. 2015)

Conforme (KESKE-SOARES *et al.* 2018) o diagnóstico da AFI demanda de alguns parâmetros segmentais e suprasegmentais, tendo em vista que tais características surgidas em crianças típicas se diferem de crianças com (TEA). Podendo assim localizar o tateio articulatório desde o começo da fala.

Assim, (ALMEIDA-VERDU *et al.* 2015) complementam que a AFI iniciou em meados de 1970. Tendo o transtorno como resultados de 1 a 2 para cada 1000 crianças, enfatizando a ser mais visto em crianças do sexo masculino, mas com agravantes com porcentagens maiores em indivíduos do sexo feminino.

(OLIVEIRA *et al.* 2021) apontam o distúrbio de AFI raro atingindo 0,1% da população, classificando por ter desordem da habilidade de gerar fonemas e sílabas corretamente.

Como explica (GUBIANI *et al.* 2015) é importante averiguar os aspectos segmentais e suprasegmentais, para se ter um diagnóstico eficaz. Seguido pelos particularidade segmentais.

Na concepção de (OLIVEIRA *et al.* 2021) aos critérios dos diagnósticos do transtorno, á muitas divergências ainda, gerando bastante complexibilidade em seus achados. A avaliação e diagnóstico necessário da AFI são citados na literatura por anos, buscando criar um protocolo base de obrigatoriedade.

Essa pesquisa teve como objetivo geral, apontar os achados da AFI, seus aspectos e as Intervenções da Fonoaudiológicas da Literatura. E como Objetivos específicos: Abordar os conceitos sobre o Desenvolvimento da Fala e Linguagem; discorrer minuciosamente as características da AFI; Pontuar a importância de um diagnóstico precoce para a intervenção de uma criança com AFI.

2 PROCESSO METODOLÓGICO

A pesquisa exibida é classificada como revisão bibliográfica, com método de abordagem, abrangidos por processos de estudos bibliográficos. Entende-se por pesquisa, o avanço de busca sistemática por resultados de conceitos e questões não solucionáveis, assim, sendo fundamental apontar a atenção para a investigação histórica, estudo das relações entre variáveis dependentes e independentes (PRODANOV; FREITAS, 2013).

Com está finalidade utilizou-se como metodologia a análise de literatura e artigos científicos utilizando-se como base de pesquisa tais como, *Google Acadêmico, Scielo, Medline, Lilacs e PubMed*, que se encontram em plataformas de pesquisas e base de dados com publicações disponíveis nos idiomas, português e *inglês*.

Com base nas buscas, foram usados os temas: apraxia de fala infantil, fonoaudiologia, transtorno de linguagem, intervenção fonoaudiológico. Os dados foram analisados por meio da leitura do resumo e introdução, junto com a análise de dados, e ano da publicação. Logo após ao almejo dos resultados que foram obtidos para a pesquisa, conduziu-se a uma síntese das informações. Os critérios de inclusão foram: artigos científicos, revista científica, gratuitos disponíveis *on-line*, com base nos de 2013 a 2023. Como critérios de exclusão: textos que não há coerência da temática, incompletos em formato de resumo que não estão de acordo com os descritores, e fora dos períodos de anos solicitados.

Baseado nesses processos, os materiais encontrados passaram por um método de seleção, executando uma leitura individual dos resumos e introdução dos trabalhos encontrados. Como critérios de exclusão foram utilizados materiais informativos e artigos que não se enquadram no trabalho, obedecendo os critérios, durante a pesquisa. Foram alcançados 22 artigos que pudessem agregar com a pesquisa, no entanto após a realização de um filtro utilizando critérios de inclusão e exclusão foram removidos todos os artigos que não atendiam o requisito de ano de publicação, como também através da leitura do resumo de cada artigo os que não se enquadravam nos assuntos abordados ao tema da pesquisa, resultando em 18 artigos usados no trabalho.

3 REFERENCIAL TEORICO

3.1 Desenvolvimento da Fala e da Linguagem:

(MARTINEZ e PIRES; 2022) Caracterizam que o processo de comunicação proposto pelo ser humano vai estar desenvolvida ao nascimento e concebida em vários modos, como expressando suas emoções, posicionamentos, interagindo e socializando. No entanto conceitua-se a fala como um método comunicação/interação, sem que tenha a completação com diferentes modalidades, de gestos, expressão corporais ou faciais.

(ELMAHALLAW *et al.* 2022) explicam que sons da fala são suportes complexos, muito ricos em estruturas harmônicas, modulações de amplitude dinâmica e múltiplas frequências que elas se diferenciam no passar do tempo.

(NAVARRO *et al.* 2018) complementam que a fala exige uma boa coarticulação de segmentos fonéticos por meio de estruturas fonoarticulatorias, como também os aspectos segmentais e os suprasegmentais, tendo a entoação e prosódia. Logo a fala encadeada necessita a sobreposição espaço-temporal motor, causando consequências para coarticulação dos sons.

Mediante a isto (Gloria *et al.* 2015) apontam que a comunicação é fundamental para que se tenha uma boa interação social para a vida dos seres humano, visto que por meio dela existe possibilidade de expressões de sentimentos, opiniões e interação. Entretanto, no decorrer do tempo vem sendo mais visto as alterações da linguagem no desenvolvimento infantil, variando de 2% a 19% nas literaturas encontradas.

A esse respeito,(SILVA; CÁCERES-ASSENÇO, 2022) reiteram que a linguagem é necessária para que se tenha uma boa comunicação pelos seres humanos, tendo como momento mais sensível do desenvolvimento que acontece do nascimento até os três anos. Esse avanço é possível ser observado aos marcos de desenvolvimento, como balbúcio que acontece por volta do quinto mês de vida, e produção das palavras primária, sucedendo-se geralmente até o fim do primeiro ano de idade.

Vale enfatizar que a linguagem falada e escrita elenca um papel importantíssimo a modos sociais, afetivos e ocupacionais. Problemas associados como: impedimento da compreensão e de excreções, limitando a comunicação social. (ALMEIDA *et al.* 2015)

(Gloria *et al.* 2015) afirma que o desenvolvimento da linguagem ocorre de forma previsível em todo o espectro do desenvolvimento psicomotor, sua avaliação é complementar ao desenvolvimento de

todas as crianças, sendo fundamental a detecção precoce de alterações de linguagem, visando alcançá-lo por meio de uma equipe multidisciplinar de prevenção, orientação e intervenção.

3.2 Características da Apraxia de Fala Infantil:

Definido por estudos mais recentes ressalva (SILVA E BORDIN; 2021) que a AFI é o resultado da falha no amadurecimento neurológico de uma criança, que acontece à medida que progride através dos estágios de desenvolvimento e aprende como interagir funcionalmente com sua própria produção da fala. Evolução neurológica pode ser o causa de um conjunto de sistemas e táticas neuromotores relacionados à produção de fala, à precisão e à variabilidade das mobilidades articulatórias observadas em crianças. Os estudos neurológicos (intrauterinas, infecções ou traumas) são relacionados com os distúrbios neurocomportamentais complexos (genéticos ou metabólicos), além da alteração da área de Dronckers, que é encarregada de planejamento e manufaturas de fala.

Como descrito por (ALMEIDA-VERDU *et al.* 2015) a AFI dificulta o planejamento autônomo de movimentos em conjuntos. Por mais que a criança saiba o que queira dizer, ela apresenta alguma dificuldade de programar a produção de sons e palavras.

(RODRIGUES *et al.* 2019), afirma que a AFI é um transtorno neurológico que modifica a precisão e a consistência das mobilidades da fala, sem que haja problemas neuromusculares, havendo uma grande deficiência no planejamento ou programação nos conceitos espaço-temporais, gerando falhas na produção dos sons, da fala e nas alterações de prosódia. Pode ser resultado de lesão neurológica resultante de um distúrbio do neurodesenvolvimento ou sem causa presente. Identificação de articulação inadequada, impasse de sequenciamento de sons e sílabas, produção e repetição, prosódico ou suprasegmental.

Do ponto de vista de (NAVARRO *et al.* 2018) dirigem que a sentença praxia da fala como a capacidade neurofuncional retida que o indivíduo pode delinear os modos fonoarticulatórios existentes na produção da fala motora. A coarticulação de segmentos de fala sequenciados fonéticos utilizando configurações reconstruídas. Referese a modificações da articulação da fala, principalmente aquelas relacionadas ao sistema fonológico da língua. Portanto, as crianças com AFI não conseguem completar as palavras desejadas porque não conseguem agrupar os movimentos articulatórios da fala exigidos pelo procedimento da língua.

(ALMEIDA-VERDU *et al.* 2015) apontam na literatura a possibilidade de encontrar diversas formas de nomear essa condição. Neste contexto será utilizado o termo “Apraxia de Fala na Infância” (AFI), definido pela Associação Americana de FalaLinguagem e Audiologia (ASHA). O escritor também nota que a AFI tem certas semelhanças com a apraxia adquirida na fase adulta, porém ressalta que a distinção reside em sua causa e nas características que afetam ambas as formas de apraxia.

Os achados de desenvolvimento mais comuns em crianças com AFI são problemas ou falta de balbúcio, dificuldades de alimentação, padrões de comportamento alterados, incoerência dos movimentos da boca e quando a criança está muito quieta. (RODRIGUES *et al.* 2019)

A principal queixa de pais de crianças com apraxia de fala costuma ser a de que

“Ela parece entender o que lhe falamos, mas não se entende o que ela fala”. Navarro *et al.* (2018, pág. 477).

A prevalência deste transtorno de comunicação é de 1-2 para cada 1000 crianças, sendo mais comum em indivíduos do sexo masculino, porém com manifestações mais graves em indivíduos do sexo feminino. Almeida-Verdu *et al.* (2015, pág. 974)

A importância dos estudos da AFI foi estabelecida na década de 1970 e profissionais da fonoaudiologia confirmam que crianças com apraxia de fala não apresentam progresso significativo ou têm um progresso mínimo durante a terapia fonoaudiológica convencional. Segundo a literatura, ao descrever e conceituar a AFI, destaca-se a importância de procedimentos terapêuticos que devem ser utilizados com base nos princípios da aprendizagem motora, a fim de adquirir controle e melhorar a precisão e consistência no planejamento e programação da fala. Dessa forma, durante o treinamento repetitivo (programação e planejamento), consegue-se uma quantidade viável de formação de palavras e corresponde diretamente às convenções estabelecidas pela comunidade oral. (ALMEIDA-VERDU *et al.* 2015)

Como descrito por (RODRIGUES *et al.* 2019) denomina-se por uma lista de recursos que serão observáveis publicamente por meio do AFI.

Na fase pré-lexical, serão notados alguns aspectos como:

- Dificuldades no balbúcio;
 - Demora no desenvolvimento das primeiras palavras;
 - Inventário limitado de consoantes e vogais;
 - Prejuízo na sequenciação dos sons e pausa entre os sons.

Podendo ter presença de grandes erros inconsistentes como:

- Nos sons da fala;
 - Linguagem receptiva melhor que linguagem expressiva;
 - Dificuldade de imitação, durante a produção de sons e palavras;
 - Dificuldade em palavras maiores e complexas e fala difícil de ser compreendida.

3.3 A importância do Fonoaudiólogo, na Avaliação e no Diagnóstico das Intervenções Fonoaudiológicas:

Tendo em vista os fonoaudiólogos realizam uma variedade de intervenções que são observadas porque atuam em diversas especialidades: hospitais, maternidades, escolas, creches, clínicas, empresas, centros de saúde, meios de comunicação e atividades artísticas (teatro, cinema, canto). No meio estão as opções fonoaudiológicas para a integração social e ocupacional dos pacientes. A ênfase é colocada na diferenciação dos métodos e técnicas de intervenção desenvolvidos e aprimorados durante a avaliação, diagnóstico, tratamento e procedimentos auxiliares. (ALMEIDA *et al.* 2015).

(SILVA E BORDIN; 2021) Ressaltam que O apoio fonoaudiológico é altamente recomendado e necessário em todos os casos de AFI. São privilegiadas as questões que tratam do discurso

(pragmática) encontrado na fala, na linguagem e no uso da linguagem. Nesse contexto, o AFI na produção da fala não se limita aos problemas motores, pois interfere na forma de falar a linguagem do sujeito.

(ALMEIDA *et al.* 2015) alegam que a fonoaudiologia inclui métodos para reduzir os efeitos das dificuldades de comunicação. Lembre-se que os profissionais podem coletar as consequências psicossociais desse transtorno para planejar intervenções de forma que promova a integração social e ocupacional do paciente. A atuação profissional deve ser entendida como um processo histórico e socialmente registrado e, nessa perspectiva, a comunicação torna-se um importante elemento de crescimento pessoal nesta fase.

Avaliação, Diagnóstico e Intervenção

(OLIVEIRA *et al.* 2021) destacam que há muita controvérsia sobre como diagnosticar e avaliar o transtorno. Como a avaliação e o diagnóstico da AFI primária ainda são debatidos na literatura para o desenvolvimento de protocolos específicos, diversas ferramentas visando melhorar o diagnóstico foram desenvolvidas nas últimas décadas.

Nesse sentido (RODRIGUES *et al.* 2019) argumentam que o conceito de indicadores históricos e de desenvolvimento/comportamentais baseados em protocolos de amnésia pode ser complementado por um modelo integrativo para orientar o diagnóstico.

Do ponto de vista de (SILVA *et al.* 2020) os protocolos de avaliação podem ser apropriados tanto para a prática não-verbal quanto para a prática verbal. Comece a entrevista usando o formulário de histórico e depois use o protocolo de avaliação AFI. Nesse determinado protocolo de avaliação será constituída por 2 modos de provas.

(Quadro 1)

1º Avaliação	2º Avaliação
Não-verbal, com o intuito de 27 manobras isoladas e em sequência, executados após comando do avaliador.	Verbal, apresenta modos de repetição de palavras e sentenças, fala automática, fala espontânea e leitura em voz alta de palavras e sentenças.

Fonte: Adaptado de (SILVA *et al.* 2020)

Lista de Protocolos Avaliativos

(Quadro2)

Protocolo	Função
KSPT	<i>Kaufman Speech Praxis Test for Children</i> - Analisa as estruturas orais e função motora da fala de crianças de 2 a 6 anos.

VMPAC	Verbal Motor <i>Production Assessment for Children</i> . Avalia os aspectos do controle oromotor e características da fala na faixa de 3 a 12 anos.
DEMSS	<i>Dynamic Evaluation Motor of Speech Skills</i> - Avalia a função motora, prosódia e a consistência da produção, diagnosticando desordens dos sons da fala.
INFONO	Instrumento de Avaliação Fonológica Fonológico – Teste informatizado que consiste em 80 figuras animadas, apresentadas individualmente para nomeação da criança, determinar as substituições sonoras e o inventário fonêmico.
CONFIART	Instrumento de Avaliação da Consciência Fonoarticulatória – A consciência fonoarticulatória foi avaliada por meio de um protocolo padronizado.
TVAud	Teste de Vocabulário Auditivo – O receptivo e expressivo O vocabulário foi avaliado por meio do Teste de Vocabulário Receptivo.
Teste de Discriminação Fonológica	Usado para avaliar a discriminação fonológica
Teste Infantil de Nomeação	Teste de nomenclatura para Crianças

Fonte: Adaptado de (OLIVEIRA *et al.* 2021)

Atualmente, diversas avaliações específicas da produção de linguagem têm sido propostas para o diagnóstico diferencial de crianças com desvio fonológico grave e crianças com suspeita de AFI. Os autores do artigo em discussão adaptaram sua avaliação para o português brasileiro por meio do seguinte teste:

(Quadro3)

Avaliação de Repetição de Palavras Multissilábicas;
Avaliação do Acento Frasal;
Tarefa de Inconsistência de fala;
Tarefa de Máximo Desempenho

Fonte: Adaptado de (OLIVEIRA *et al.* 2021)

Este teste mostrou-se sensível na discriminação entre grupos de crianças com comprometimento de linguagem. Portanto, é difícil diagnosticar com precisão o transtorno, pois ainda existem poucos instrumentos de avaliação do AFI validados e padronizados para se adequar à realidade sociocultural do país em nível nacional e internacional. (OLIVEIRA *et al.* 2021)

Deve-se mencionar que o diagnóstico tardio em crianças com ILA pode levar a alterações nas características clínicas e na apresentação, o que pode levar a dificuldades no processo diagnóstico. Algumas crianças podem ser pouco comunicativas ou ter atraso no desenvolvimento da comunicação em tenra idade. Pode haver alterações fonológicas significativas no grupo pré-escolar. À medida que as crianças crescem, podem ter dificuldade com palavras e rimas mais complexas. Isso ocorre porque todos têm dificuldade em planejar e coordenar seus movimentos ao fazer um discurso. (RODRIGUES *et al.* 2019)

(ALMEIDA-VERDU *et al.* 2015) Definem como marcadores diagnósticos:

1º Programação voluntária da fala (uma tarefa de repetição de palavras ditadas por outra pessoa);

2º Inconsistência de erros dos sons da fala, em que indivíduo pode produzir corretamente uma palavra em determinada situação e, com erros, em outra.

Segundo (RODRIGUES *et al.* 2019) afirmam que o AFI pode identificar quando testes para formação de palavras polissilábicas podem ser usados. Como as crianças com AFI não apresentam resultados muito satisfatórios com a terapia fonoaudiológica contrastiva tradicional, a implementação em crianças mais novas ou não-verbais enfrenta grandes dificuldades, atrasa o diagnóstico precoce e afeta os resultados da terapia fonoaudiológica. Porém, é muito importante colocar marcadores não apenas nas vozes, mas também em outros sinais. a diferença entre produção linguística voluntária e forçada; Erros inconsistentes na repetição de sílabas e palavras. Há prosódia inadequada, especialmente na execução de acentos lexicais ou frasais, e transições polifônicas lentas e descontínuas entre sons e sílabas.

Conforme aponta (OLIVEIRA *et al.* 2022) a existência de comorbidades pode retardar o diagnóstico de AFI, dificultando o processo de avaliação e intervenção fonoaudiológica, podendo resultar em mau prognóstico do paciente.

Para garantir a precisão do tratamento, (PAGLIARIN *et al.* 2021), afirma que os fonoaudiólogos serão obrigados a preencher uma ficha de solução ao final de cada sessão. Composta por três objetivos:

- Reduzir erros de fala padrões no nível de palavra única e na fala conectada;
- Melhorar a consciência fonoarticulatória;
- Desenvolvimento habilidades literárias.

Começa com grafemas em ordem crescente de dificuldade. Apenas um fonema deve ser apresentado em cada sessão e reforçado com dicas visuais, tais como: (letras associadas visualmente a números, letras de cores diferentes), toque (texturas diferentes como argila, lixa) e fones de ouvido. Os fonemas são descritos individualmente em frequências diferentes para ajudar as crianças a compreendê-los e pronunciá-los corretamente. Associe sons a gestos e movimentos articulatorios durante a produção.

4. RESULTADOS E DISCURSÕES

Mediante a pesquisa foram encontrados 22 artigos no qual estariam de acordo com o tema abordado, no entanto utilizou-se os critérios de inclusão e exclusão removendo aqueles artigos que não se

agregavam ao requisito de ano de publicação, reduzindo para o número de 18 artigos selecionado.

(Quadro 4)

Autores	Título	Ano	Tipo de Estudo	Resultados
SILVA; CÁCER ESASSENÇO.	Transtornos de linguagem em pessoas que se comunicam por língua de sinais: revisão integrativa	2022	revisão integrativa	Foram identificados 295 artigos, e após aplicar os critérios de elegibilidade, oito foram incluídos na análise. O intervalo de tempo de publicação encontrado foi de 12 anos (de 2007 até 2018), estudos majoritariamente do Reino Unido, de delineamento observacional e ainda com amostra restrita.
SANTOS et al.	Tradução e adaptação transcultural do <i>Apraxia of Speech Rating Scale 3.5</i>	2022	Estudo de Validação	O CCI variou entre 0,83 e 0,94. Seis itens obtiveram valores superiores a 0,9. Os demais itens apresentaram valores entre 0,8 e 0,9. O IVCI e IVC-T apresentaram excelentes valores ($IVC \geq 0,78$) para a relevância e viabilidade.
PAGLIARIN et al.	Desempenho na tarefa de precisão em crianças com AFI após intervenção de alfabetização e habilidades motoras	2022	Estudo de caso	As crianças foram avaliadas antes e após a terapia e em uma avaliação de manutenção 1 mês após o término do tratamento. As crianças melhoraram na tarefa de precisão, considerando o nível de seus déficits. A melhora foi mantida na avaliação de manutenção
OLIVEIRA et al.	Apraxia de fala Infantil em quadros com comorbidades	2022	Revisão sistemática	As comorbidades mais presentes associadas à AFI foram Transtorno do Espectro Autista, Epilepsia Rolândica e Síndrome de Down. As causas genéticas vêm como preditor da associação entre AFI e as comorbidades.
MARTINEZ; PIRES.	Perfil do atendimento fonoaudiológico voltado para a Comunicação Suplementar e Alternativa	2022	Estudo prospectivo	Resultou-se predomínio de atuação na clínica, com crianças pequenas, sobretudo para casos de transtorno do espectro do autismo e AFI. Houve divergência de relato de tecnologia abordada e exemplificação de recurso utilizado.
ELMAH ALLAWI et al.	Crianças c/ transtorno de desenvolvimento da linguagem: uma resposta de seguimento de freq (FFR).	2022	Estudo de caso clínico.	Os resultados não mostram diferença estatisticamente significativa entre os grupos no que diz respeito ao QI ou PTA. A análise avançada da resposta de seguimento de frequência mostrou amplitudes reduzidas de F0 e F2. Os resultados também mostraram que o ruído.
	Fonoaudiologia, mãe, criança: encontros e			As interrogações não se limitam à cena terapêutica, mas delineiam também o movimento linguístico da criança que se dá fora dela (família,

SILVA; BORDIN.	desencontros na cena terapêutica de fala e linguagem	2021	Estudo de caso clínico	escola, ambientes sociais) e retorna, pulsionando a prática clínica
OLIVEIRA et al.	Métodos de avaliação da apraxia de fala na infância.	2021	Revisão sistemática	Realizou a associação entre a avaliação de habilidades motoras e/ou articulatórias e segmentais. Cinco realizaram avaliação de todos os aspectos elencados: motor e/ou articulatória, segmental e suprasegmental e dois realizaram apenas avaliação motora e/ou articulatória.
SILVA et al.	Análise da intervenção fonoaudiológica em apraxia de fala na síndrome de Down: um estudo de caso	2020	Estudo de Caso Clínico	Essas alterações podem interferir no planejamento e na programação motora, caracterizando a ocorrência da apraxia de fala na infância, um distúrbio de origem neurológica, no qual a precisão e a consistência dos movimentos subjacentes à fala são prejudicadas na ausência de déficits neuromusculares.
RODRIGUES et al.	APRAXIA DE FALA DA INFÂNCIA E MARCADORES HISTÓRICOS, DESENVOLVIMENTAIS E COMPORTAMENTAIS	2019	Revisão sistemática	Todas as crianças apresentaram marcadores históricos e desenvolvimentais já descritos para AFI, na perspectiva integrativa, sendo 5 desenvolvimentais, 1 histórico e 4 com ambos. A falta de informações de história evidencia a importância da anamnese detalhada e dinâmica, com integração desses dados efetivamente.

MARTINS et al.	<i>Childhood apraxia of speech evaluation in autism spectrum disorders: three clinical cases report</i>	2019	Estudo de Caso clínico	Todos os assuntos apresentaram atraso moderado de linguagem com melhor desempenho na área receptiva. Dificuldades nas tarefas de práxis oral foram mais evidentes em um dos sujeitos. Vocal, prosódico e discurso características de todos os casos eram compatíveis com CAS.
CATRINI; LIER-DEVITT OR	Apraxia de fala e atraso de linguagem: a complexidade do diagnóstico e tratamento	2019	Estudo relato de um caso clínico	Neste trabalho, apresentamos o relato de um caso clínico em que tanto o diagnóstico quanto o tratamento mobilizam discussões a respeito da condição apráxica de fala na infância. Nas apraxias, partimos do reconhecimento de que o corpo colocado em evidência é aquele que ultrapassa sua configuração puramente orgânica.
NAVARRO et al.	Apraxia de fala na infância: para além das questões fonéticas e fonológicas	2019	Estudo de análise e a discussão.	A partir da revisão bibliográfica da área, recobrando avaliação e tratamento fonoaudiológico tradicionalmente destinados àquelas crianças, ampliamos, com base em uma abordagem discursiva de língua e linguagem, nossas reflexões sobre a criança com apraxia.
KESKE-SOARES et al.	Desempenho de crianças c/ distúrbio dos sons da fala no inst., "Av. dinâmica das habilidades motoras da fala	2018	Estudo transversal	O grupo com AFI apresentou desempenho inferior nas variáveis de precisão da produção e consistência da fala quando comparado aos demais grupos.
GLORIA et al.	O uso das conjunções por crianças com desenvolvimento típico de linguagem	2016	Estudo de caso clínico	Os dados indicaram que quanto maior a faixa etária da criança, maior o número dos tipos de conjunções utilizadas por elas. Quanto à comparação entre as faixas etárias, houve diferença estatística na comparação entre os números médios de conjunções por faixa etária, assim como para conjunções aditivas e para conjunções subordinativas
GUBIANI et al.	Instrumentos para avaliação de Apraxia de fala infantil	2015	Revisão sistemática	Foi possível identificar cinco instrumentos avaliativos utilizados para identificação da apraxia de fala infantil e a maioria destina-se à avaliação da realização de praxias e/ou movimentos orofaciais, sequências de movimentos orofaciais, articulação de fonemas simples, fonemas complexos e sílabas, fala espontânea, além da adequação da prosódia.
ALMEIDA – VERDU et al.	Apraxia e produção da fala: efeito do fortalecimento de relações verbais.	2015	Estudo de caso clínico	Os resultados corroboram os estudos anteriores sobre o favorecimento da fala por meio de relações de equivalência e dados sobre o benefício do trabalho a partir do fortalecimento da rede de leitura e escrita.
ALMEIDA et al.	Contribuições da Fonoaudiologia para a integração social e profissional dos clientes	2015	Pesquisa de análise qualitativa	Resultados predominantemente em mulheres. Sobre a importância da Fonoaudiologia para inserção/integração social/profissional a categoria mais mencionada foi "melhora da comunicação" e "melhora na qualidade de vida".

Fonte: Resultados de pesquisas de 2023

(SILVA; CÁCERES-ASSENÇO, 2022) argumentam que a linguagem é a principal forma de comunicação humana e que o estágio de desenvolvimento mais sensível vai do nascimento aos três anos de idade. A primeira fase de desenvolvimento inicia-se com o balbúcio por volta dos 5 meses, seguido da produção das primeiras palavras ao final do primeiro ano de vida.

Segundo (SANTOS *et al.* 2023) o planejamento motor ocorre em áreas motoras corticais do hemisfério dominante, e a programação motora é facilitada por regiões subcorticais bilaterais e circuitos córtico-subcorticais no cérebro.

(PAGLIARIN *et al.* 2022) mostram que o tratamento da AFI utilizará uma variedade de abordagens, como métodos de aprendizagem motora, verbal ou multimodal (por exemplo, métodos de comunicação aumentativa/alternativa).

Do ponto de vista de (OLIVEIRA *et al.* 2021) a AFI é um distúrbio raro que afeta 0,1% da população e se manifesta por um comprometimento na capacidade de produzir fonemas e sílabas de forma precisa e

consistente, aspectos articulatórios e suprasegmentais.

(MARTINEZ; PIRES, 2022) A fala é apenas uma forma de comunicação e raramente ocorre isoladamente sem a adição de outras formas, como gestos, expressões faciais e/ou expressões corporais.

(NAVARRO *et al.* 2018) e (ELMAHALLAWI *et al.* 2022) dividem o mesmo pensamento que os sons da fala são estruturas complexas ricas em harmônicos, modulações dinâmicas de amplitude e frequências múltiplas. Consiste no tronco cerebral auditivo para codificar sinais auditivos com rapidez e precisão.

(SILVA; BORDIN, 2021) Enfatizam que ter acompanhamento fonoaudiólogo é recomendado a todos os casos de AFI.

(OLIVEIRA *et al.* 2022) evidenciam que existem muitos sinais clínicos dos distúrbios de fala mencionados na literatura, mas três deles são aqueles com os quais os autores concordam: erros inconsistentes em consoantes e vogais, coarticulação insuficiente nas transições entre fonemas e distúrbios prosódicos, especialmente vocabulário e acentos sintáticos.

(SILVA *et al.* 2020) afirmaram que existe uma certa dificuldade de pesquisas literárias que abordem os atributos em relação a diagnóstico e as intervenções fonoaudiologia direcionada para crianças com AFI.

(RODRIGUES *et al.* 2019) catalogaram avanços recentes em diversos estudos genéticos que detectam mutações no gene FOXP2. As primeiras alterações na fala, linguagem e mutações no FOXP2 foram realizadas em 3 gerações de familiares idênticos com AFI. Apontando mutações no gene FOXP2, localizado no cromossomo 7, ocorrem em todas as pessoas.

Conforme aponta (MARTINS *et al.* 2021) Segundo a American Speech Association (ASHA), o AFI é um distúrbio neurológico no qual o planejamento e a programação das sequências de manipulação do tom da fala ficam prejudicados, mesmo na ausência de déficits neuromusculares.

Como descrito por (CATRINI; LIER-DEVITTOR 2019) corpo enfatizado na apraxia é aquele que vai além da composição puramente orgânica. É um corpo que ouve com os ouvidos e fala com a boca. Torna-se uma estrutura orgânica que opera de maneira especial.

Nas palavras de (KESKE-SOARES *et al.* 2018) Não há consenso entre os especialistas sobre quais e quantos sinais são necessários para receber um diagnóstico de AFI. Alguns estudos relatam que são necessários mais de cinco sinais, mas outros autores sugerem que são necessários pelo menos oito.

(GLORIA *et al.* 2016) argumentam que a detecção precoce de alterações de linguagem, preferencialmente na idade pré-escolar, é importante, pois pode orientar equipes de intervenção especializadas.

Como caracterizado por (GUBIANI *et al.* 2015) AFI é um subtipo de alteração de linguagem infantil de etiologia desconhecida e é definido como um distúrbio motoro sonoro que interfere especificamente

no planejamento ou execução de movimentos orofaciais durante a produção de fonemas.

Do ponto de vista de (ALMEIDA-VERDU *et al.* 2015) a prevalência deste distúrbio de comunicação é de 1 a 2 por 1.000 crianças, ocorrendo mais frequentemente em meninos, mas com maior gravidade em meninas.

Contudo (ALMEIDA *et al.* 2015) Notou-se que muitas vezes essa prática não é dialógica ou analisada numa abordagem que consiga compreender/avaliar o possível envolvimento do fonoaudiólogo nos arranjos sociais e ocupacionais dos clientes.

5. CONCLUSÃO

Desta maneira a pesquisa comprovou que a apraxia de fala infantil se encontra em evidência na atualidade, tratando-se de um transtorno neurogênico que afeta diretamente a fala da criança. No qual o cérebro apresenta um grande conflito na coordenação e programação nos movimentos orais, para a execução da fala. Esse transtorno apresenta dificuldades na comunicação afetando o meio social do indivíduo.

Esse trabalho buscou apontar os principais aspectos e métodos utilizados na intervenção fonoaudiológica em crianças com apraxia de fala infantil, conquistando sucesso comprovado que a atuação do fonoaudiólogo com crianças apráxicas vem sendo muito satisfatória. A pesquisa apontou que em meios aos processos de aquisição de linguagem a intervenção pode ajudar a criança permitindo o alcance de estratégias que facilitam o desenvolvimento vasto da criança com apraxia. Tendo em vista as questões de tratamentos do transtorno, observando a suma importância de conhecer as etapas do desenvolvimento da fala de uma criança, já que desta forma pode-se favorecer no diagnóstico precoce e nas intervenções terapêuticas.

Mesmo já apresentados os modelos de protocolos avaliativos, as pesquisas descrevem dois tipos de avaliação, sendo verbal e não-verbal podendo ser favoráveis e eficaz nos processos terapêuticos em crianças de todas as faixas etária, onde os autores apontaram resultados positivos em todos os estudos abordados. Entende-se que essa base de estudo pode vir agregar na evolução de vários profissionais da fonoaudiologia, enfatizando o manuseio dos métodos terapêuticos.

Como mostrado nas pesquisas recentes, a ausência dos métodos intervencionais em crianças com apraxia de fala infantil, podem intervir no processo de aprendizagem linguísticos do indivíduo. Tendo variações no que se procede como sintomas de comunicação, aquisição e interação social. Deixando em evidencia a escassez de fonoaudiólogos nas unidades básicas, e redes de ensino.

É notório a importância da atuação fonoaudiológica precoce, sendo necessárias para os estudos que visam aludir métodos que iram ampliar e aperfeiçoar novos estudos para intervenções em crianças com apraxia de fala infantil.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA *et al.* **Contribuições da Fonoaudiologia para a integração social e profissional dos clientes.** Distúrb Comun, São Paulo, v. 27(2): p. 346-354, junho, 2015.

ALMEIDA-VERDU, Ana *et al.* **APRAXIA E PRODUÇÃO DA FALA: EFEITOS DO FORTALECIMENTO DE RELAÇÕES VERBAIS.** Rev. CEFAC, Bauru V. 17(3), p. 974-983, Mai – Jun, 2015.

CATRINI, Melissa; LIER-DEVITTO, Maria. **Apraxia de fala e atraso de linguagem:**

a complexidade do diagnóstico e tratamento em quadros sintomáticos de crianças. CoDAS, Salvador, v. 31(5):e20180121 DOI: 10.1590/23171782/20192018121, p. 1-6, jun / dez 2019.

Doutora Elisabete Giusti, ABRAPRAXIA – Associação Brasileira de Apraxia da Fala Na Infância e Adolescente. 2015; Disponível em: [Quem Somos – ABRAPRAXIA \(apraxiabrasil.org\)](http://www.apraxiabrasil.org). Acesso em: novembro 2022.

ELMAHALLAWI, Trandil H; GABR, Takwa; DARWISHC, Mohamed; SELEEM, Fatma. **Crianças com transtorno de desenvolvimento da linguagem: uma resposta de seguimento de frequência (FFR) no estudo com ruído.** Brazilian Journal of Otorhinolaryngology; v. 88(6), p.954-961, jan, 2022.

GLÓRIA *et al.* **O uso das conjunções por crianças com desenvolvimento típico de linguagem.** CoDAS, Santa Maria, v. 28(3), p. 221-225, abr / jun, 2016.

GUBIANI, Marileda; PAGLIARIN, Karina; KESKE-SOARES, Marcia. **Instrumentos para avaliação de apraxia de fala infantil** CoDAS Santa Maria, v.27(6), p. 611-615, mar / jun, 2015;

HUDSON, Leal; APROVAÇÃO DO PARECER PELA CONSTITUCIONALIDADE.

[ALES DIGITAL PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO.](#) 2022; Disponível em: [ALES DIGITAL | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ES.](#) Acesso em: novembro 2022

KESKE-SOARES, Marcia *et al.* **Desempenho de crianças com distúrbios dos sons da fala no instrumento “Avaliação dinâmica das habilidades motoras da fala”.** CoDAS, Santa Maria, v.30(2), p.1-7, abr / set, 2018.

MARTINEZ, Luana; PIRES, Sandra. **Perfil do atendimento fonoaudiológico voltado para a Comunicação Suplementar e Alternativa.** Audiol Commun, São Paulo, v. 27:e2642, p. 1-7, fev / jun, 2022.

MARTINS *et al.* **Childhood apraxia of speech evaluation in autism spectrum disorders: three clinical cases report.** ABCS Health Sci. São Paulo v. 46, p. 1-5, 2021.

NAVARRO, Paloma; SILVA, Priscila; BORDIN, Sonia. **Apraxia de fala na infância: para além das questões fonéticas e fonológicas.** Distúrb Comun, São Paulo, v.

30(3), p. 475-489, set, 2018.

OLIVEIRA *et al.* **Apraxia de fala Infantil em quadros com comorbidades.** Distúrb Comun, São Paulo, v. 34(1), p. 1-12, mai / out, 2022.

OLIVEIRA *et al.* **Métodos de avaliação da apraxia de fala na infância: revisão sistemática.** *Audiol Commun Res.* V. 26, p. 1-12, set, 2021.

PAGLIARIN, Karina; *et al.* **Performance in the accuracy task in children with Childhood Apraxia of Speech after an integrated intervention of literacy and motor skills.** *CoDAS*, Santa Maria, v. 34(2) p. 1-5, Mai / Jun, 2022.

RODRIGUES *et al.* **APRAXIA DE FALA DA INFÂNCIA E MARCADORES HISTÓRICOS, DESENVOLVIMENTAIS E COMPORTAMENTAIS.** *R bras ci Saúde Suplemento: João Pessoa*, v. 23, n2, p. 53-64, 2019.

SANTOS, Dhébora; LIMA, Ivonaldo; LOPES, Leonardo. **Tradução e adaptação transcultural do Apraxia of Speech Rating Scale 3.5 para o português brasileiro.** *CoDAS*, João Pessoa, v.35(3):e20220012 DOI: 10.1590/23171782/20232022012pt p. 1-10, jan./ mai. 2022.

SILVA, Natália; CÁCERES-ASSENCO, Ana. **Transtornos de linguagem em pessoas que se comunicam por língua de sinais: revisão integrativa.** *Distúrb Comun, São Paulo*, v.34(4), p.1-8 fev, 2022;

SILVA, Priscila; BORDIN, Sonia. **Fonoaudiologia, mãe, criança: encontros e desencontros na cena terapêutica de fala e linguagem.** *Distúrb Comun, São Paulo*, v. 33(1): p. 25-39, março, 2021.

SILVA, Risayane; *et al.* **Análise da intervenção fonoaudiológica em apraxia de fala na síndrome de Down: um estudo de caso.** *Distúrb Comun, São Paulo*, v. 32(4), p. 658-668, dez, 2020.

[1] [Projeto de Lei \(PL\) 482/2022¹](#) / [ALES DIGITAL | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ES](#)

[2] [Lei 11.212/2020](#) – [ALES DIGITAL | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ES](#)

[3] [ABRAPRAXIA – O Que é Apraxia de Fala na Infância? – ABRAPRAXIA \(apraxiabrasil.org\)](#).

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!